

ZAMONAVIY TA’LIMDA YOSHLARNING AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Shodiyeva Shohsanam Furqatovna

Navoiy davlat pedagogika institute “Pedagogika nazariyasi va tarixi” mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932658>

Annotatsiya. Ushbu maqolada jahonning ko’p madaniyatli ta’lim makonida yoshlarning axborot xavfsizligini ta’minlash muammosini tushunishning konseptual qoidalari ochib berilgan.

Kalit so’zlar: yoshlarning axborot xavfsizligi, ko’p madaniyatli ta’lim maydoni, yoshlarning axborot xavfsizligini ta’minlash tamoyillari, yoshlarning axborot xavfsizligi.

ENSURING INFORMATION SECURITY OF YOUNG PEOPLE IN MODERN EDUCATION

Abstract. This article reveals the conceptual rules for understanding the problem of ensuring the information security of young people in the world’s multicultural educational space.

Keywords: informational security of young people, multicultural educational space, principles of ensuring information security of young people, information security of young people.

Bugungi kunda endi shakllanayotgan yoshlarni turli axborotlarning salbiy ta’siridan himoya qilish dunyodagi eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yoshlarga atrofni o’rab turgan olam haqidagi ma’lumot beruvchi asosiy manbalarga esa, matbuot, televidenie, radio, global kompyuter tarmoqlari va boshqalar kiradi.

Yoshlar har bir millatning kelajagidir. Bu esa yoshlarga jiddiy ahamiyat berilishi lozimligini bildiradi. Har bir shaxsning kim bo’lishligi yoshlik paytidan bilina boshlaydi. Yoshlik paytida shakllanib qolgan sifatlar insonga butun umri davomida hamroh bo’ladi. Shuning uchun jamiyatda yoshlarning odobli, aqlli, halol, tarbiyasi inson bo’lishlari uchun harakat qilinadi.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari katta tezlik bilan rivojlanib bormoqda. Zamonaviy texnologik qurilmalarni ishlatishda yoshni ahamiyati qolmadi. Maktab yoshidan boshlab, nafaqa yoshigacha barcha odamlarni qo’lida so’nggi rusumdagi mobil qurilmalarni ko’rishimiz mumkin.

Yoshlarning tarbiyasiga ta’sir etuvchi omillardan biri internetdan noo’rin foydalanishdir! Darhaqiqat, internetning imkoniyatlari cheksiz. Agar undan samarali foydalanilsa katta yutuqlarga erishish mumkin. Biroq, bugungi globallashuv davrida yoshlarni turli tahdidlardan asrash, ularda xalqaro tarmoq tomonidan taqdim etilayotgan turli axborot oqimidan haqqoniy ma’lumotlarni saralay bilish, to’g’ri va maqsadli foydalanish madaniyatini yuksaltirish, axborot xavfsizligini ta’minlash g’oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shunday ekan yoshlarni internet saytlarga kirishida axborotdan to’g’ri va maqsadli foydalanish madaniyatini yuksaltirish zarur.

Bugungi kunda Internet — inson hayotining ilk bosqichidanoq uning ajralmas qismiga aylanib qolgani bois, bolalarni uning xavfidan himoyalash masalasi bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi va mazkur muammo global miqyosda hal etilishi taqozo etiladi.

Internet bolalar tarbiyasida o’ta muhim o’rin egallaydi. Chunki, bola tarbiyaga oid xulq-atvor ko’nikmasi, hayot tamoyillari, fikrlash va olam manzarasini ko’proq aynan internet yordamida o’rganish imkoniyatiga ega. Ayrim ota-onalar farzandining kompyuter qarshisida bo’lgan vaqtda hech qanday xavotirga o’rin yo’q, deb o’ylaydi. Biroq virtual olamda ham ularni muayyan xavf -xatarlar va tahdidlar kutib turgan bo’lishi mumkin.

Axborot xavfsizligi bo‘yicha mutaxassislar tomonidan tahlikali sharoitlarda qay tarzda o‘zini muhofaza qilish, xavf-xatarlar va tahdidlardan himoyalaniish mumkinligini anglash uchun murakkab bo‘lmagan qoida va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, internetda ishlash paytida ularni esda tutish va e‘tibor qaratish so‘raladi.

Bugun yoshlarga “Bu axborotni kim taqdim qilmoqda?”, “Nima uchun taqdim qilmoqda?” va “Qanday maqsadda taqdim qilmoqda?” degan savollarni o‘z-o‘ziga berishi, unga asosli javob topishga harakat qilishni o‘rgatish kerak bo‘ladi. Ana shundagina turli g‘oyalar ta‘siriga tushib qolish ehtimoli kamayib, taklif etilayotgan ma‘lumotlarga ko‘r-ko‘rona ergashishning oldi olinadi. “Axborot tashnaligi”ga barham beriladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining taraqqiyoti sanoat shijoati, kompyuter jinoyatchiligi, konfidentsial ma‘lumotlarga ruxsatsiz kirish, o‘zgartirish, yo‘qotish kabi salbiy hodisalar bilan birgalikda kuzatilmoqda. Shuning uchun axborotni muhofaza qilish har qanday mamlakatda muhim davlat vazifasi hisoblanadi. Shu o‘rinda axborot, axborot xavfsizligi, ommaviy axborot vositalari, axborot madaniyati, ta‘lim jarayonida axborot almashish kabi tushunchalarga to‘xtadigan bo‘lsak, bularning barchasi albatta o‘quvchi-yoshlarga, shaxsning shaklanishiga ta‘sir etuvchi omillar sanalmish muhit, va ta‘lim tarbiya jarayonida amalga oshiriladi va ularning shakllanishiga ta‘sir etadi.

Shaxsning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillardan biri ta‘lim-tarbiya jarayonida axborot xavfsizligi ko‘nikmalarni shakllantirish asosiy o‘rin tutadi. Shu boisdan umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘qitiladigan ijtimoiy fanlar albatta, bugungi kunda dunyoda, mintaqada, respublikamizda bo‘layotgan siyosiy voqealar haqida o‘rgatadi.

Axborot tahdidlarining salbiy ta‘sirini kamaytirish maqsadida ta‘lim muassasalarida ta‘lim va tarbiyani uzviy holda, birga olib borish zarur. Ta‘lim berish jarayonida maqsadga muvofiq tarbiyalab borish, tarbiyalash jarayonida ta‘limga oid ma‘lumotlar, usullardan o‘rinli foydalanish har doim ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga ta‘lim muassasalarida ijtimoiy fanlarni o‘qitish jarayonida asosiy e‘tiborni talabalarda tanqidiy tafakkurning rivojlantirilishiga, shuningdek ularda axborotpsixologik xavfsizlikning ta‘minlanganligi, psixologik himoya mexanizmlarining shakllanganligiga qaratish darkor. Ayniqsa, yosh davrlari bilan bog‘liq shaxs inqiroz holatlari mavjudligini ota-onalar inobatga olishlari, mazkur holatlar o‘smirlik davrida alohida e‘tibor talab qilishini bilishlari zarur.

Bugungi kunda yoshlarni turli yot g‘oyalar, virtual olamning salbiy ta‘sirilaridan himoyalash e‘tiborga molik, davlat siyosati darajasidagi masala ekanligidan kelib chiqib, bu yo‘nalishdagi ishlarni susaytirmaslik, izchil va tizimli olib borish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda mafkuraviy immunitetni, axborot iste‘moli madaniyatini shakllantirish keng ilmiy jamoatchilik, ota-onalar va har bir ongli fuqaro oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda jamiyatimizda kechayotgan bunday jarayonlarda e‘tiborli bo‘lish, yoshlarni to‘g‘ri yo‘lga boshlash lozim. Bunda:

- ularda, turli xildagi ma‘naviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish;
- yoshlarni ma‘naviy merosimiz namunalari bilan muntazam ravishda tanishtirib borish;
- yosh bolalarga mobil telefonlar va kompyuter o‘yinlarining inson sog‘ligi, ma‘naviyati, ongiga yetkazadigan salbiy ta‘sirilar haqida tushuntirish ishlari olib borish lozim.

Shundagina biz yoshlarimizni, shu bilan birga xalqimizni har qanday yovuz kuchlar va ma‘naviy tahdidlar to‘fonidan omon saqlaymiz, ular qalbida yurtga sadoqat, vatanga muhabbat tuyg‘ularini shakllantira olamiz.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak". Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza. 2017-yil 14-yanvar.
2. Ortiqov O.R. Globallashuv jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda mafkuraviy immunitetni rivojlantirish omillari //Scientific progress. –2021. –T. 1. –No.5
3. Shodiyeva Sh.F. Masofaviy ta'limda o'quvchilarning puxta bilim olishlariga psixologik yondoshuv to'g'risida. ПСИХОЛОГИЯ ФАНИ ВА ЁШЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Халқаро илмий-амалий онлайн конференция материаллари.Тошкент. 2020. В.1293-1301.
4. Shodiyeva Shohsanam Furqatovna, Tuxtapulatova Gulasal Turg'un qizi. Yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatlari va fazoviy tasavvurini rivojlantirishda qadimiy me'morchilik yodgorliklarining o'rni. ILM-FAN VA TA'LIMNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. Respublika uchinchi konferensiya tuplami. Farg'ona. 26 iyun 2020 yil. (9-qism). B.374-378.